

UDK 636.32

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ БАРАНЧИКОВ ЭДИЛЬБАЕВСКОЙ ПОРОДЫ

Магомадов Тарам Амхатович

Доктор с.-х. наук, профессор кафедры частной зоотехнии, ФГБОУ ВО
«Российский государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева»;
e.mail: zootehnya@mail.ru,

Юлдашбаева Аёна Юсупжановна

Аспирант кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Российский
государственный аграрный университет имени К.А. Тимирязева», e-mail:
yuldashbaev@rgau-msha.ru,

Пахомова Елена Владимировна

Кандидат с.-х. наук, доцент, доцент кафедры молочного и мясного
скотоводства, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет
имени К.А. Тимирязева»; e.mail: zootehnya@mail.ru.

Юсупов Зикрула Майрбекович

Магистр кафедры частной зоотехнии ФГБОУ ВО «Российский государственный
аграрный университет имени К.А. Тимирязева».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15867965>

Аннотация: В статье представлены данные по динамике живой массы и морфологическим показателям мяса чистопородных эдильбаевских баранчиков и ярок, помесей первого поколения, полученных от скрещивания эдильбаевских маток с баранами дорпер. Среднесуточный прирост за период от рождения до 8-месячного возраста был выше по помесным животным, по баранчикам превосходство составило 6,0%, по ярочкам 10,6% соответственно. По плодовитости превосходство помесей над сверстниками составило 8,0 % и выходу деловых ягнят 10,0 %. Доля мякоти увеличивалась с возрастом и имела явные преимущественные показатели у баранчиков опытной группы (Эд×Д). В 5-ти месячном возрасте оно равнялось 11,3%, а в 8 месяцев – 12,2% ($P \leq 0,05$). По массе соединительной и костной ткани статистических различий между группами не наблюдали.

Ключевые слова: скрещивание, живая масса, прирост, мякоть, костная ткань.

Введение. Овцеводство занимает важное место в сфере животноводства России. Благодаря неприхотливости овец в содержании и кормлении, а также возможности получения разнообразной продукции, данная отрасль играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

В современных условиях эдильбаевские овцы могут стать самостоятельным источником мясных ресурсов в регионах как с наличием естественных пастбищ, так и в мелкотоварных хозяйствах, практикующих стойловый откорм для производства качественной продукции.

Многими учеными овцеводами доказана эффективность промышленного скрещивания, при этом важно отметить, что для повышения продуктивности и улучшения качества баранины при межпородном скрещивания овец.

В мире накоплен огромный генофонд пород овец и многие из них можно использовать для улучшения продуктивных качеств отечественных пород или для создания совершенно новых. Принимая во внимание мировую экономическую ситуацию, наибольший интерес представляют, конечно же, специализированные мясные зарубежные породы.

По ряду причин выявление эффективности скрещивания овец эдильбаевской курдючной породы с баранами-производителями породы дорпер, направленной на повышение мясной продуктивности овец, приобретает в настоящее время особую актуальность.

Для повышения продуктивности и качества баранины овец эдильбаевской породы проведено их скрещивание с баранами-производителями породы дорпер.

Цель исследования - изучить живую массу и морфологические особенности эдильбаевской породы и их помесей, полученных при промышленном скрещивании с породой дорпер разводимых в условиях сухих степей Волгоградской области.

Методика. Исследования проводились на базе крестьянско-фермерского хозяйства А.В. Мирошников «Подворье» Михайловского района Волгоградской области. Для выполнения научно-хозяйственного эксперимента были сформированы две группы овцематок эдильбаевской породы по 50 голов в каждой. Овцематки I группы были покрыты баранами эдильбаевской породы, а овцы II группы – баранами породы дорпер.

Результаты исследований. Одним из объективных показателей, характеризующих степень роста и развития животного, является величина их живой массы на различных стадиях онтогенеза. Скороспелые животные приобретают свойственную взрослым животным форму телосложения и массу в более раннем возрасте.

В наших исследованиях у подопытных ягнят изучали динамику массы тела от рождения до 8 мес. возраста (табл. 1).

Как видно из данных таблицы, на рост и развитие ягнят в молочный период, а также до 8 мес. возраста существенное влияние оказывает генотип, животного. Так живая масса при рождении баранчиков большей было у помесей из II группы и превышала чистопородных сверстников на 3,7%.

Таблица 1- Динамика живой масса ягнят

Показатели	Порода, породность	
	эдильбаевская	эдильбаевская х дорпер
Живая масса при рождении, кг;		
баранчиков	5,4	5,6
ярочек	4,4	4,6
Живая масса при отъеме, кг;		
баранчиков	36,9	37,6
ярочек	33,1	34,2
Среднесуточный прирост за подсосный период, г;		

баранчиков	300	305
ярочек	273	282
Живая масса в 5-мес, возрасте, кг;		
баранчиков	44,95	48,2
ярочек	41,1	44,1
Среднесуточный прирост за период от рождения до 5-мес, возраста, г/сут;		
баранчиков	263	284
ярочек	245	263
Живая масса в 8-мес.возрасте, кг		
баранчиков	57,6	61,0
ярочек	51,3	57,0
Среднесуточный прирост за период от рождения до 8-мес, возраста, г/сут;		
баранчиков	218	231
ярочек	195	218

Такая же тенденция и по ярочкам. Живая масса при отъеме у баранчиков из II группы составила 37,6кг и абсолютный прирост составил 32,0кг при среднесуточном приросте за подсосный период 305 грамм. Тогда как у чистопородных сверстников живая масса при отъеме равнялась 36,9кг, что на 1,9% ниже показателей помесных баранчиков, при среднесуточном приросте 300 г.

Существенное различие по живой массе установлено в возрасте 8 месяцев. Поместные баранчики имели живую массу 61,0 кг, а чистопородные сверстники – 57,6 кг, превышение составило 3,4 кг или 5,9%.

Среднесуточный прирост за период от рождения до 8-месячного возраста по баранчикам из II группы составил 231г, а у баранчиков I группы 218 г, превосходство составило 6,0%. У ярочек, полученных от скрещивания эдильбаевских маток с баранами дорпер среднесуточный прирост за 8 месяцев составил 218 г, что на 13,0 грамм меньше чем по баранчикам этого же генотипа и больше, чем у чистопородных сверстниц эдильбаевской породы на 23 грамма соответственно.

Для полного представления о мясных достоинствах, полученных при убое туш, необходимы исследования по формированию мышечной и костной тканей и их соотношения. Учитывая пищевую ценность, количественное содержание мякоти в тушах овец различного направления продуктивности должно находиться в пределах 70 и выше %. Что касается соединительной и костной тканей, то они, несомненно, снижают питательную ценность мяса, но должны иметь определенные соотношения. Результаты исследований представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Масса и морфологический состав туш баранчиков, n=3

Показатели	Эдильбайские		Эдильбайские × дорпер	
	5 мес.	8 мес.	5 мес.	8 мес.
Масса охлажденной туши, кг	21,3±0,2	26,0±0,4	22,0±0,7	26,9±1,1

Масса мышечной ткани, кг	14,1±0,1	17,2±0,3	15,7±0,4*	19,3±0,7*
%	66,2	66,4	71,4	72,2
Масса соединительной ткани, кг	0,3±0,01	0,4±0,01	0,32±0,02	0,4±0,03
Масса костей, кг	3,95±0,31	4,45±0,04	4,28±0,27	4,7±0,14
%	18,5	17,2	19,5	17,5
Мясо-костное соотношение	3,57	3,87	3,67	4,11

*Примечание: *различия достоверны при $P \leq 0,05$*

В процессе обвалки учитывали массу мышечной, соединительной и костной ткани с последующим расчетом мясокостного соотношения. Доля мякоти увеличивалась с возрастом и имела явные преимущественные показатели у баранчиков опытной группы (Эд×Д). В 5-ти месячном возрасте оно равнялось 11,3%, а в 8 месяцев – 12,2% ($P \leq 0,05$). По массе соединительной и костной ткани статистических различий между группами не наблюдали.

Индекс мясности возрастал во время роста у чистопородных животных на 8,4 %, а у помесей – на 12 %. На момент убоя мясо-костное соотношение баранчиков Эд×Д по значению превосходило своих сверстников из контрольной группы на 2,8 % в 5-ти месячном возрасте и на 6,2 % в 8 месяцев.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Гаглоев, А.Ч. Эффективность скрещивания овец породы прекос с мясосальными баранами /А.Ч. Гаглоев, В.И. Котарев, А.Н. Негреева – Текст: непосредственный // Овцы, козы, шерстяное дело. - №2. – 2014. – с. 15-16.
2. Горлов И.Ф., Федотова Г.В., Сложенкина М.И., Мосолова Н.И., Магомадов Т.А., Юлдашбаев Ю.А., Алексеева А.А., Мосолова Д.А. Продуктивные и биологические особенности баранчиков эдильбаевской породы разных генотипов, разводимых в аридных условиях Нижнего Поволжья // Овцы, козы, шерстяное дело. 2019. N2. С. 2-4.
3. Колосов Ю. А., Чамурлиев Н. Г., Дегтярь А. С., Дегтярь С. В. Воспроизводительные качества меринсовых овцематок и рост ягнят в подсосный период при скрещивании с баранами породы дорпер // Известия НВ АУК. 2019. №4 (56).
4. Молчанов, А.В. Эффективность использования эдильбаевских баранов в промышленном скрещивании с матками ставропольской и цигайской пород / А.В. Молчанов, В.П. Лушников // Зоотехния. - 2010. - № 9. - С. 4-5.
5. Погодаев В.А., Сергеева Н.В., Юлдашбаев Ю.А., Ерохин А.И., Карасев Е.А., Магомадов Т.А. Хозяйственно-полезные качества и биологические особенности овец, полученных от скрещивания пород калмыцкая курдючная и дорпер в условиях аридной зоны Калмыкии // Известия ТСХА. 2019. №4.
6. Юлдашбаев, Ю.А. Весовой рост баранчиков и ярок эдильбаевской породы / Давлетова А.М., Юлдашбаев Ю.А., Галиева З.А. // Вестник биотехнологии. 2019. № 4 (21). - С. 5-8.